

Il logo del CNR
the CNR logotype

Consiglio Nazionale delle Ricerche

National Research Council of Italy

Il logo del CNR - the CNR logotype

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Carattere

GEOSANS Light Regular

abcdefghijklm-

nopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLM-

NOPQRSTUVWXYZ

Colore

CMYK | 100 - 70 - 8 - 54

RGB | 0 - 47 - 95

HTML | 002F5F

PANTONE | 295 C

Il font è di libero utilizzo e può essere scaricato gratuitamente alla pagina
<http://www.dafont.com/geo-sans-light.font>

Il logo del CNR - the CNR logotype

Utilizzo in orizzontale (da preferire)

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Utilizzo su base quadrata

Il logo del CNR è stato depositato nella sua versione rettangolare orizzontale con il logotipo e la dicitura Consiglio Nazionale delle Ricerche a seguire, tuttavia in alcune particolari situazioni potrebbe rendersi necessario il suo utilizzo su base quadrata.

Il logo del CNR - the CNR logotype

Esempio Fondo scuro

Esempio Immagine scura

Nell'utilizzo sui fondali pieni o sulle immagini troppo scure il Blu intenso potrebbe non avere la giusta definizione, solo in questi casi il logo e il marchio del CNR possono adattarsi al fondale utilizzando il bianco pieno (CMYK 0-0-0-0; RGB 255-255-255)

Fondi pieni

Sfumature

Laddove non fosse possibile riprodurre la stampa a colori del logo, per esempio per i fax o per le stampanti monocromatiche, è possibile utilizzarne le versioni in solo bianco o solo nero, adattato alla situazione del background.

L \geq 50 mm

H \geq 5 mm

Stampa

L \geq 170 pixel

H \geq 20 pixel

Web

Per non compromettere la leggibilità del logo sono fissate le dimensioni minime di utilizzo a seconda della sua destinazione d'uso per la stampa o per il web e le applicazioni multimediali.

Il logo del CNR - the CNR logotype

Il logo del CNR - the CNR logotype

Il logo con le tre lettere CNR disposte concentricamente, e storicamente riconosciuto per l'immagine pubblica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è stato nel 2010 oggetto di restyling. Si è individuato per esso un unico colore e un nuovo font moderno e attuale. Registrato poi come marchio isituzionale con le caratteristiche descritte in questo manuale è auspicabile che diventi elemento primitivo di comunicazione per tutte le future pubblicazioni dell'Ente.

Restyling del logo e redazione del presente manuale
a cura di Silvestro Caligiuri